

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MEN SEVGAN ASAR

Suyarova Muxlisa Norbek qizi

3-21 bakalavr talabasi, “Metallurgiya” yo`nalishi

Hojiyev Shohruh Toshpo`latovich

“Metallurgiya” kafedrası v.b. dotsenti, PhD,

Islom Karimov nomli Toshkent Davlat Texnika Universiteti

E-mail: hojiyevshohruh@yandex.ru

Annotasiya

Ushbu ishda o`zbek adabiyotining buyuk namoyandasi Abdulla Qodiriyning “O`tgan kunlar” romani uning talqini, ayni bugungi adabiyotdagi tutgan o`rni, mazmun-mohiyati, tarbiyaviy ahamiyati o`rganildi. Romanning mazmun-mohiyati haqida xar xil millat adiblarining turli yo`sinda fikr-mulohazalarining talqini yoritilgan.

Kalit so`zlar: O`tgan kunlar, Otabek va Kumush, adib, roman, sevgi

"O`tkan kunlar" - bu o`zbek romanistikasidagi birinchi qaldirg`ochdir. Qodiriy romanning kirish so`zida shunday deb yozadi: “Modomiki, biz yangi davrga oyoq qo`ydik, bas, biz har bir

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yoʻsunda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz va shunga oʻxshash dostonchilik, roʻmonchilik va hikoyachiliklarda ham yangarishgʻa, xalqimizni shu zamonning "Tohir-Zuhra"lari, "Chor darvesh"lari, «Farhod-Shirin»... lari bilan tanishdirishka oʻzimizda majburiyat his etamiz[1] degan edi.

Mashhur adib Abdulla Qodiriyning bejizga "millat koʻzgusi" deb atamaymiz. Yozuvchi oʻz asarlarida XIX asrdagi Turkiston tarixini haqqoniy tarzda yoritib beradi, oʻzbek hayotining chinakam manzarasini yaratadi va oʻsha davr muammolari haqida mulohaza yuritadi. Xususan, adibning "Oʻtgan kunlar" romani ham shular jumlasidandir.

Adib bu romani uchun materiallarni 1917-1918 yillardan boshlab yigʻishga kirishadi. U 1922-yilda birinchi oʻzbek romani yani "Oʻtgan kunlar" ning ilk boblarini oʻsha davrning "Inqilob" nomli jurnalida chop ettirgan. [2]

"Oʻtgan kunlar" ilk bor 1925-yilda 1-boʻlimi (1926-yil xatoliklar tuzatilib qayta nashr qilingan), oʻsha yil 2-boʻlimi va 1926-yilda 3-boʻlimi alohida-alohida kitoblar holida arab alifbosida nashr etiladi. Ularning muqovasi „[Mushtum](#)“ jurnalining oʻsha paytdagi rassomi Ishtvan Tullya tomonidan bezatilgan (adadi – 10000 nusxa)[3].

Adib oʻz romanida keltirib oʻtganidek, "Yozmoqqa niyatlaganim ushbu - "Oʻtgan kunlar", yangi zamon roʻmanchiligʻi bilan tanishish yoʻlida kichkina bir tajriba, yana toʻgʻrisi, bir havasdir deb takidlaydi. Shu bilan bir qatorda adib romanning kirish qismida quyidagi jummalarni keltiradi:

Maʼlumki, har bir ishning ham yangi-ibtidoiy davrida talay kamchiliklar bilan

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

maydong`a chiqishi, ahllarining yetishmamlari ila sekin-sekin tuzalib, takomelga yuz tutishi tabiiy bir holdir. Mana shuning daldasida havasimda jasorat etdim, havaskorlik orqasida kechaturg`an qusur va xatolardan cho`chib turmadim. Modomiki shunday ekan, moziyga qaytib ish ko`rish xayrlik, deydilar, shunga ko`ra mavzuni moziydan, yaqin o`tkan kunlardan ,tariximizning eng kirlik, qora kunlari bo`lg`an keyingi “xon zamonlari”dan belguladim” [4]degan edi.

Men bu romanni o`qiy boshlaganimda bu asar men uchun shunchaki ikki insonning ya`ni Otabek va Kumushning sevgi qissasi edi. Lekin asarni tugatgach Abdulla Qodiriyning naqadar buyuk zot ekanligini yanabir bor his etdim. Chunki adib ikki inson muhabbati orqali butun bir davr hayotini o`z ichiga olgan asarni yozishdek buyuk ish hammaning ham qo`lidan kelavermaydi. Ayni o`sha davr uchun xarakterli va muhim ijtimoiy taraqqiyotga aloqador bo`lgan voqealar Abdulla Qodiriy tomonidan shunchalar mahorat bilan san`atkorona tasvirlab berilgani uchun “O`tgan kunlar” o`zbek xalqi va O`rta Osiyo xalqlari adabiyotida keskin burilish yasab, yangi davr ochishga muvaffaq bo`ldi.

Adib o`z davrining ilg`or bir ziyolisi sifatida vatan, millat taqdiri xususida qayg`uradi. Zamondagi nohaqlik va notinchliklar Qodiriy qalbini larzaga soladi. Roman orqali xalqning milliy ong-u tafakkurini uyg`otmoqchi bo`ladi. “Tariximizning eng kir, qora kunlari”-yurtni mustamlaka balosiga yo`liqtirgan keying noahil va noinsof “xon zamonlari”dan so`z ochib, bu ayanchli haqiqatdan xalqiga saboq bermoqchi bo`ladi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Romanda Qodiriy o`z tasvirida tarixiy dalilarga, hatto ayrim shaxslar Xudoyorxon, Musulmonqul, Azizbek va boshqalarni tasvirlashga suyangan holda, davr tavsifi, jamiyat hayotini romanning asosiy qahramonlari Otabek va Kumushning taqdirini tasvirlash orqali beradi. Otabek va unga xayrihoh kishilarning taqdiri uchun xarakterlidir. Otabek, uning otasi Yusufbek Hoji, Kumushbibi va boshqalarning taqdiri orqali o`quvchini o`z davrining deyarli barcha ijtimoiy tabaqalari va yashash muhitiga olib kirib ixlosmandda bir tasavvur uyg`ota oladi.

1969-yil asar asosida rejissor Yo`ldosh A`zam tomonidan film suratga olingan bo`lib, unda bosh rollarni Otabek rovida-O`lmas Alixo`jayev, Kumush rovida-Gulchehra Jamilovalar maromiga yetkazib o`ynagan.

Shuningdek, 2019-yil amerikalik tadqiqotchi va tarjimon Mark Edvard Riz tomonidan „Bygone Days“ nomi bilan ingliz tiliga tarjima qilingan[5]. Mark Edvard Riz ushbu kitob tarjimasiga 15 yil vaqt sarflagan va asar [amerikaliklarga](#) tushunarli bo`lishi uchun 400 dan ortiq izoh va sharhlar yozgan. Ushbu nashr nusxasi [AQSHning Kongress kutubxonasidan](#) o`rin olgan[6].

Roman 1933-yil [Boku](#) shahrida lotin alifbosida, 1958-yil [Toshkentda](#) kirill alifbosida va 1958–1961-yillar [Karachi](#) shahrida o`zbek tili arab alifbosida chop etiladi.[7]

Tatar olimi Zarif Bashir 1929 yili Qozonda nashr etilgan “O`zbek adabiyoti” kitobida: “uning 1923 yildan so`ng bosilgan “O`tgan kunlar”nomli zo`r bir romani uch bo`lim bo`lib nashr etildi. Mundarijasi Xudoyorxon diyorida olib yozilgan bu

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

romanni o`qigan chog`ingda, o`zingni butunlay shu diyorning qahramonlari orasida his qilasan ...”degan satrlar bor[8].

“O`tgan kunlar” 70 yil umr ko`rdi. 70 yil azobli, uqubatli umr kechirdi. Yetmish yil bu asar uchun sinovli yillar bo`ldi. Asar sinovdan o`tdi. Adabiyot martabasini oldi...[9].

Xulosa o`rnida shuni aytish joiz bo`ladiki, “O`tgan kunlar” romani nafaqat o`zbek balki O`rta Osiyo adabiyotini xazinasining bebaho va eng sara durdonasi hisoblanadi. Boshqa asarlardan farqli o`laroq romanda milliylik, vatanparvarlik ruhini tarannum etuvchi fikrlar yorqin tarzda ifoda etilgan. Qolaversa romanda ikki sevishganning muhabbat tarixi bitiklari orqali davr hayotini keng tarzda ochib berishdagi roli juda ham beqiyosdir. Asar bizga “o`tgan kunlar”imizdan dars beruvchi, bizga bizni o`rgatuvchi muallimdir. Shunday ekan eng sara durdonamiz hisoblangan bu romanni o`qib chiqishni sizga ham tavsiya qilardim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://Wikipedia.org/wiki/abdulla+qodiriy/>
2. <https://uzbekistan.travel/uz/o/otkan-kunlar-romani/>
3. Habibulla Qodiriy. Otamdan xotira (Otam haqida). Abdulla Qodiriy asarlari to`plami, „Adibni xotirlab“ qismi (5-kitob). Info Capital Group, Toshkent, 2017. 172–173-betlar
4. [Abdulla Qodiriy](#) “O'tkan kunlar”, [Yoshlar nashriyot uyi](#) 2018 yil, 401bet
5. Uzbekistan National News Agency. [Uzbekistan Embassy presents Abdullah](#)

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Qodiriy's "Bygone Days". <http://uza.uz/>. 30 december 2019

6. Национальное информационное агентство Узбекистана. [В США издан роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» на английском языке.](#) [https://uza.uz/ru.07 Января 2020.](https://uza.uz/ru.07.Января.2020)

.7. Habibulla Qodiriy. Otamdan xotira (Otam haqida). Abdulla Qodiriy asarlari to'plami, „Adibni xotirlab“ qismi (5-kitob). Info Capital Group, Toshkent, 2017. 181–182-betlar

8. Bahodir Karim. Dunyo olimlari nigohi.“Abdulla Qodiriy va germeneytik tafakkur” kitobidan Toshkent “Akademnashr” 2014 yil

9. <https://civil.uz/abdulla-qodiriy/>

